

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA MATEMATIKA FANIDAN GRAFLAR NAZARIYASINI O‘RGATISH METODIKASI

Sayfullayeva Madina Baxodir qizi

Namangan davlat pedagogika institute Ta‘lim va tarbiya nazariyasi (Boshlang‘ich ta‘lim) yo‘nalishi magistranti

sayfullayevamadina21@gmail.com

PhD F.Xusanova

Namangan davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda matematika fanining o‘rni va ahamiyati, matematika darslarida o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashi, o‘quvchilarning mantiqiy tafakkurini oshirishda graflar nazariyasining ahamiyati tasvirlangan.

Kalit so‘zlar: zamonaviy darsliklar, graf, graflar nazariyasi, Eyler sikli, blok-sxemalar, abstract, kortej, Dekart ko‘paytmasi, graf yoyi, graf elementi, mantiqiy fikrlash.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРИИ ГРАФОВ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛА

Абстрактный: В данной статье описывается роль и значение математики в младших классах логическое мышление учащихся на уроках математики значение теории графов в совершенствовании логического мышления учащихся

Ключевые слова: современный учебник, график, теория графой, цикл Ейлера, блок-схемы, аннотация, kortej, Декартового произведение, дуга графа, элемент графа, логическое мышление

METHOD OF TEACHING GRAPH THEORY IN MATHEMATICS IN PRIMARY EDUCATION

Annotation: This article describes the role and importance of mathematics in elementary grades, the logical thinking of students in mathematics classes, the importance of graph theory in improving the logical thinking of students

Keywords: modern textbook, graph, graph theory, Euler cycle, flowchart, abstract, tuple, graph arc, graph element, logical thinking

Kirish. “Biz Yangi O‘zbekistonni bunyod etishda sog‘lom va barkamol yoshlarimizni hal qiluvchi kuch deb bilamiz. Shu maqsadda ularning bilim, madaniyat, san‘at va sport bo‘yicha salohiyatini ro‘yobga chiqarish, tadbirkorlik borasida ham yangi tizim yaratamiz. Yoshlarimizning faolligi, Vatanimiz taqdiri va taraqqiyotiga befarq emasligi ertangi kunga katta umid va ishonch bilan qarayotgani barchamizga g‘urur va iftixor bag‘ishlaydi. Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan yana bir muhim masala- bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog‘liq. Bugun zamon shiddat bilan o‘zgaryapti. Bu o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etadigan kim-yoshlar. Mayli, yoshlar o‘z davrining talablari bilan uyg‘un bo‘lsin. Lekin ayni paytda o‘zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug‘ zotlarning avlodimiz, degan da‘vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o‘zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va tarbiya hisobidan”, - dedi mamlakatimiz Prezidenti o‘z nutqlarida.[1] Bundan ko‘rinib turibdiki shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda har bir ma‘naviy qatlamdagi inson juda ham ehtiyot bo‘lishi kerak. “Matematika ko‘p fanlarga yo‘l ochadi. Matematika fanining tamal toshini Al-Xorazmiy, Ahmad Farg‘oniy, Abu Rayhon Beruniy kabi ulug‘ bobolarimiz qo‘ygan. Bu bizning qonimizda bor”, - dedi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev [2].

“Ta‘lim–tarbiya-bu bizning kelajagimiz, hayot mamot masalasi. Shu bois, bu sohadagi islohlarni kechiktirishga haqqimiz yo‘q. Qanchalik murakkab bo‘lmasin, maktab ta‘limida poydevorni bugundan mustahkam qo‘yishimiz kerak. Chunki biz ko‘p vaqt yo‘qotganmiz. Agar kimda-kim maktab bu faqat Xalq ta‘limi vazirligining ishi, deb o‘ylasa, mutlaqo yanglishadi. Maktab ta‘limi sohadagi islohlarni vazirlik va idoralar, tarmoq rahbarlari, barcha darajadagi hokimlar, ilmiy tashkilotlar, ziyolilar, keng jamoatchilikning vazifasi bo‘lishi shart va zarur “,-dedi mamlakatimiz rahbari o‘z nutqida

“Yangi O‘zbekiston-maktab ostonasidan boshlanadi”, degan ezgu g‘oya asosida bu sohada katta ishlar amalga oshirilmoqda. So‘nggi yillarda yuzlab zamonaviy maktablar barpo etildi. Prezident maktablari, ijod maktablari hayotimizga kirib keldi, ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog‘i kengaytirildi. Yangi darsliklar va o‘quv qo‘llanmalari yaratildi.[3] Ta‘lim sohasini yanada rivojlantirish borasida O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining farmoniga ko‘ra “2022-2026-yillarda maktab

ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi qarorga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Ushbu qarorda 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq:

maktab ta'limiga ilg'or xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqarilgan Milliy o'quv dasturini to'laqonli joriy etish hamda mahalliy va xorijiy mualliflar tomonidan yaratilgan zamonaviy darsliklarni amaliyotga kiritish;

jamiyatda o'qituvchi kasbi nufuzini oshirish, pedagoglar uchun qulay ijtimoiy sharoitlar yaratish va mehnatini munosib rag'batlantirish;

o'qituvchining yoshlarga ta'lim va tarbiya berishdagi mas'uliyatini, doimiy kasbiy rivojlanishdagi talabchanligini oshirish;

o'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularni kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish[4]

umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish, ilg'or maktab direktori va namunali o'qituvchi mezonlarini ishlab chiqish hamda ular asosida rahbar va pedagog kadrlar faoliyatini baholab borish

umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy- ma'rifiy ishlarni tizimli tashkil etish mazkur yo'nalishda uzluksiz monitoring, baholash va prognozlash mexanizmlarini yo'lga qo'yish, bolalar ta'lim- tarbiyasida oila, ayniqsa, ota-onaning o'rnini oshirish

zamonaviy metodikalarga asoslangan ta'lim dasturlari va darsliklarni xarid qilish hamda umumiy o'rta ta'lim tizimiga joriy qilish choralarini ko'rish

Farmon ijrosini har chorakda muhokama qilib borish, ijro uchun mas'ul idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining Bosh vaziri A.N.Aripov hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti maslahatchisi A.A.Abduvaxitov zimmasiga yuklatilgan.[4]

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. 1736-yilda L.Eyler tomonidan o'sha davrda qiziqarli amaliy masalalardan hisoblangan Kyonigsberg ko'priklari haqidagi masalaning qo'yilishi va yechilishi graflar nazariyasining paydo bo'lishiga asos bo'ldi. Kyonigsberg shahrida Pregel daryosi ustida qurilgan yetti ko'prikning joylashuvi qadimiy xaritada tasvirlangan va qurilish tartibida 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7 raqamlar bilan belgilangan. Pregel daryosi Kyonigsberg shahrini o'sha davrda to'rt A, B, C va D qismga bo'lgan. Shaharning ixtiyoriy qismida joylashgan uydan chiqib, yana o'sha uyga qaytib kelish mumkinmi? Kyonigsberg ko'priklari haqidagi bu masalani hal qilish jarayonida graflarda maxsus marshrut(hozirgi vaqtda graflar nazariyasida bu marshrut Eyler sikli nomi bilan yuritiladi) mavjudligini shartlari ham

topiladi. Bu natijalar e'lon qilingan tarixiy ilmiy ishning birinchi sahifasida keltirilgan. L. Eylerning bu maqolasi yuz yildan ko'p vaqt mobaynida graflar nazariyasi bo'yicha yagona ilmiy ish bo'lib keldi.

XIX asrning o'rtalarida graflar nazariyasi bilan bog'liq tomonidan 1936-yilda graflar nazariyasiga bag'ishlangan dastlabki darsliklarda uchraydi. Graflar nazariyasi bo'yicha tadqiqotlar natijalari inson faoliyatining turli sohalarida qo'llaniladi. Ulardan ba'zilar quyidagilardir: boshqotirmalarni hal qilish; qiziqarli o'yinlar; yo'llar elektr zanjirlari, integral sxemalari va boshqarish sistemalarini loyihalashtirish; avtomatlar, blok-sxemalar va kompyuter uchun programmalarini tadqiq qilish va hokazo

Tadqiqot metodologiyasi. Avvalo, grafning abstrakt matematik tushuncha sifatidagi ta'rifini va boshqa ba'zi soda tushunchalarni keltiramiz. V qandaydir bo'shmas to'plam bo'lsin. Uning v_1 va v_2 elementlari V ga tegishli bo'lgan $\langle v_1, v_2 \rangle$ ko'rinishdagi barcha juftliklar (kortejlar) to'plamini (V to'plamning o'z-o'zidan Dekart ko'paytmasini) $V \times V$ bilan belgilaymiz.

Graf deb shunday $\langle V, U \rangle$ juftlikka aytiladiki, bu yerda $V \neq \emptyset$ va $U \subseteq \langle v_1 v_2 \rangle$ ko'rinishdagi juftliklar korteji bo'lib, $V \times V$ to'plamning elementlaridan tuzilganidir.

Bundan buyon grafni belgilashda $\langle V, U \rangle$ yozuv o'rniga (V, U) yozuvdan foydalanamiz. Grafning tashkil etuvchilarini ko'rsatish muhim bo'lmasa, u holda uni lotin alifbosining bitta harfi bilan belgilaymiz. $G = (V, U)$ graf berilgan bo'lsin. V to'plamning elementlariga G grafning uchlari, V to'plamning o'ziga esa, graf uchlari to'plami deyiladi. Graflar nazariyasida "uch" iborasi o'rniga, ba'zan, tugun yoki nuqta iborasi ham qo'llaniladi. Umuman olganda, hanuzgacha graflar nazariyasining ba'zi iboralari bo'yicha umumiy kelishuv qaror topmagan. Shuning uchun, bundan keyingi ta'riflarda, imkoniyat boricha, muqobil (alternativ) iboralarni ham keltirishga harakat qilamiz.

$G = (V, U)$ grafning ta'rifiga ko'ra, U bo'sh kortej bo'lishini ham mumkin. Agar U bo'sh bo'lmasa, u holda bu kortej a, b ko'rinishdagi kortejlardan tashkil topadi. Grafning uchlari va qirra(yoy)lari uning elementlari deb ataladi.[5]

Graflarga juda ko'plab misollarni keltirish mumkin:

1) Ixtiyoriy elektr tarmog'i-graf. Bunda tarmoq elementlari va ular orasidagi bog'lanish bor;

2) shaharlar va ularni tutashtiruvchi yo'llar bor;

3) kishilar va ular orasidagi bog'liqliklar. Ota-bola-nabira... va h.k

Murakkab bo‘lmagan graflarni grafik sxemalar orqali ifodalash maqsadga muvofiqdir, u yerda uchlari nuqtalardan, qirralari esa ularni birlashtiruvchi chiziqlardan iborat bo‘ladi [6].

Graflar nazariyasi boshlang‘ich ta‘lim sinflarida o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini, muammoni hal qilish ko‘nikmalarini va abstrakt tushunchalarni tushunishini rivojlantirishga yordam beradi. Quyida uning ahamiyati va boshlang‘ich ta‘lim uchun mos misollar keltiriladi .

1. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish-o‘quvchilar bog‘lanishlar va munosabatlarni tushunib, mantiqiy xulosalar chiqarishni o‘rganadilar.

2. Muammolarni hal qilish ko‘nikmasi- graf yordamida qisqa yo‘llar topish, bog‘lanishlarni aniqlash kabi masalalar orqali muammoni tizimli hal qilish ko‘nikmasi shakllantiradi.

3. Vaziyatni vizual ko‘rish-diagrammalar va graf ko‘rinishidagi masalalarni ko‘rib, ularni soddalashtirib tushunish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Yanada aniqroq qilish uchun misollar bilan tanishamiz

O‘quvchilar o‘z sinfidagi do‘stlikni grafik sifatida tasvirlashlari mumkin:

Sinfdagi har bir o‘quvchining nechta do‘sti borligini toping:

Bunda sinfdagi do‘stlar belgilanadi. Har bir o‘quvchi –grafikning uchlari. Do‘stlik-qirralar [7]

Ushbu keltirilgan rasmda o‘quvchilarning do‘stlik grafiklari keltirilgan ya‘ni har bir o‘quvchi tugundur. Qirralar esa ular orasidagi do‘stliklarni ifodalaydi.

Rasmdan ko‘rishimiz mumkinki, do‘stlarni bir- biriga bog‘liqligi bor.

Ushbu grafda esa o‘quvchilar uchun shaharlar va yo‘llar misolini ko‘rib chiqish mumkin. Bunda shaharlar –uchlar, yo‘llar esa qirralar deb nomlanadi [12].

Tahlil va natijalar. Graflar nazariyasi matematikaning muhim bo‘limlaridan biri bo‘lib, uning boshlang‘ich ta‘limda qo‘llanilishi ko‘plab o‘quv jarayonlarini osonlashtiradi. Graflar

yordamida masalalar tuzish va hal qilish o‘quvchilarning mantiqiy va analitik fikrlash qobiliyatini oshiradi. Bundan tashqari murakkab tushunchalarni grafiklar orqali

o‘rganish o‘quvchilar uchun oson va qiziqarli bo‘ladi. O‘quvchilar biror muammoni tahlil qilishda va yechim topishda tizimli yondashishni o‘rganadilar. Boshlang‘ich ta‘limda graflar nazariyasining qo‘llanilishi nafaqat o‘quvchilarning mantiqiy va analitik fikrlashini rivojlantiradi, balki ularni real hayot masalalariga tayyorlaydi. Shuningdek, bu nazariya boshqa fanlar bilan bog‘liq mavzularni samarali o‘qitishga yordam beradi va o‘quv jarayonini interaktiv tarzda tashkil qilish imkonini beradi. Graflar nazariyasini ta‘lim jarayoniga joriy etish o‘quvchilarning bilim darajasini oshirishga katta hissa qo‘shadi [13].

Xulosa va takliflar. Boshlang‘ich ta‘limda graflar nazariyasidan foydalanish o‘quvchilarning mantiqiy va tizimli fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Bu nazariya turli masalalarni visual tarzda tushuntirish, axborotni samarali tasniflash va tahlil qilish imkonini beradi. Graflar orqali yo‘llarni topish, bog‘liqliklarni aniqlash va turli jarayonlarni modellashtirish boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun qiziqarli va foydali bo‘lishi mumkin. Shunday qilib, graflar nazariyasini ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish, o‘quvchilarning muammolarni hal qilish qobiliyatini oshirishga va kreativ fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zLiDePdan O‘zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev “Yangi O‘zbekistonning asosiy ustuni-bilim, ta‘lim va tarbiya bo‘ladi” mavzusida o‘z saylovoldi dasturidagi nutqidan .: Toshkent, 2023y 30-may
2. Sh.Mirziyoyev. O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Talabalar shaharchasida Matematika institutiga tashrifidagi nutqidan.:Toshkent,2020y 12-iyun
3. O‘zLiDePdan O‘zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev “ Yangi O‘zbekistonning asosiy ustuni- bilim, ta‘lim va tarbiya bo‘ladi” mavzusida o‘z saylovoldi dasturidagi nutqidan.:Toshkent, 2023y 30-may
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PF-134-son 1- ilova
- 5.H.To‘rayev, I.Azizov, S.Otaqulov.Kombinatorika va graflar nazariyasi.:Toshkent-“ILM-ZIYO”-2009
- 6.B.S.Abdullayeva, A.V.Sadikova, N.A.Xamedova,N.M.Muxitdinova, M.I.Toshpulatova. Boshlang‘ich matematika kursi nazariyasi, “Excellent Polygraphy” nashriyoti.:Toshkent-2020
7. Graph Theory- Reinhard Diestel.: Springer- Verlag New York, 1997
8. <http://www.math.uni-hamburg.de/home/diestel/books/graph/.theory/>

9. Kepner,Jeremy; Gilbert,Jonh.: Graph Algorithms in The Language of Linear Algebra.2010
10. Bozorov.Z.R. “ Kombinatorika va graflar nazariyasi”.:Buxoro-2023
11. <https://byjus.com>
12. Xusanova Feruza Zoxidjonovna. (2023). BOSHLANG’ICH SINFLAR O’QUVCHILARIDA IJODIY BILISH FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH. E Conference Zone, 15–19. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/2194>
13. Zohidjonovna, X. F. . (2022). Reference of Primary School Students to Professions through Circuits. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 2(5), 8–10. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/746>